

EDN URDZLS

DOI 10.5281/zenodo.17276230

УДК 634.141: 581.192

Жбанова Е. В., Родюкова О. С.

**НУТРИЕНТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛОДОВ ХЕНОМЕЛЕСА
(CHAENOMELES LINDL.)**

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина»

Реферат. Углубленное изучение нутриентного состава плодов хеномелеса и расширение их использования в производстве продуктов питания функциональной направленности довольно актуально. Цель исследования заключалась в комплексной оценке химического состава плодов перспективных сортов, отборных и элитных форм хеномелеса в условиях Центрально-Черноземного региона и выделении источников высокого содержания пищевых и биологически активных соединений для дальнейшей селекционной работы и промышленной переработки. Объектами исследования служили сорта, отборные (о. с.) и элитные сеянцы (эл. с.) хеномелеса, выращенные на экспериментальных участках отдела ягодных культур ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»: Иванушка (контроль), Калиф, эл. с. 1-10, эл. с. О 16, эл. с. 1-14, о. с. 1-4, о. с. 1-20, о. с. 1-36. Анализы плодов проводили в 2017–2024 гг. на приборно-аналитической базе лаборатории биохимии и пищевых технологий с применением стандартных методик. В исследуемой группе образцов определены следующие параметры показателей химического состава плодов: содержание растворимых сухих веществ – $8,1 \pm 0,2$ % Brix, суммы сахаров – $2,8 \pm 0,2$ %, органических кислот – $3,9 \pm 0,1$ %, pH сока плодов – $2,45 \pm 0,01$, сахаро-кислотный индекс (СКИ) – $0,7 \pm 0,07$, аскорбиновой кислоты – $120,4 \pm 14,8$ мг/100 г, суммы каротиноидов – $0,44 \pm 0,03$ мг/100 г. Накопление минеральных веществ составило: калий – $109,95 \pm 7,30$ мг/100 г, натрий – $1,79 \pm 0,10$ мг/100 г, магний – $7,20 \pm 0,72$ мг/100 г, кальций – $25,32 \pm 2,0$ мг/100 г. Наиболее высоким уровнем накопления витамина С характеризовался эл. с. 1-14 (среднее – $205,8$ мг/100 г, максимальное – $286,0$ мг/100 г). Сорт Иванушка и о. с. 1-36 характеризовались повышенным содержанием суммы каротиноидов ($0,58$ мг/100 г и $0,56$ мг/100 г соответственно). В результате проведенных исследований выделены ценные по биохимическим показателям формы хеномелеса: высокое содержание растворимых сухих веществ и сахаров (эл. с. 1-10), органических кислот (о. с. 1-4), витамина С и минеральных веществ (эл. с. 1-14), каротиноидов (Иванушка, о. с. 1-36).

Ключевые слова: хеномелес (*Chaenomeles Lindl.*), химический состав, пищевая ценность, аскорбиновая кислота, каротиноиды, минеральные элементы.

Для цитирования: Жбанова Е. В., Родюкова О. С. Нутриентный профиль плодов хеномелеса (*Chaenomeles Lindl.*) // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 119–129. EDN: URDZLS. DOI: 10.5281/zenodo.17276230.

For citation: Zhanova Ye. V., Rodyukova O. S. Nutritional profile of *Chaenomeles* fruits // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 119–129. EDN: URDZLS. DOI: 10.5281/zenodo.17276230.

Введение

Хеномелес является одним из древнейших культурных растений семейства Розоцветные (Rosaceae), подрода Яблоневые (Maloideae), филогенетически очень близок к родам яблоня (*Malus* Mill.), груша (*Pyrus* L.), айва (*Cydonia* Mill.) [1, 2].

Плоды хеномелеса с древних времен использовались в традиционной китайской медицине для лечения ревматоидного артрита, астмы, гепатита, дефицита

витамина С, простуды [3, 4]. В последние годы возрос интерес к функциональным продуктам питания, которые обогащены физиологически функциональными пищевыми ингредиентами, необходимыми для сохранения и улучшения здоровья человека. Благодаря высокому содержанию биологически активных соединений, таких как полифенолы, витамин С, тритерпены, пищевые волокна, пектиновые вещества, незаменимые аминокислоты и минеральные элементы, плоды, листья и семена хеномелеса являются ценным сырьем для производства функциональных продуктов питания [5]. Кроме того, их химический состав, обуславливающий противовоспалительные, противораковые и антибактериальные свойства расширили их применение в фармацевтической сфере [6].

Из-за специфических характеристик плодов, таких как твердость, кислый вкус и терпкость, хеномелес не подходит для употребления в свежем виде, поэтому в основном используется для производства соков, джемов, сиропов, алкогольных и безалкогольных напитков и так далее [7–10].

Научные исследования культуры хеномелеса проводятся как зарубежом – в Польше [1, 3, 4, 11], Литве [2], Беларуси [10, 12], так и в Российской Федерации [7, 8, 13, 14].

Польскими исследователями (Варшавский университет естественных наук) показано содержание сухого вещества в плодах хеномелеса японского в количестве $12,8 \pm 0,2$ г/100 г, витамина С – $62,7 \pm 10,5$ мг/100 г, β -каротина – $1,7 \pm 0,1$ мкг/г, ликопина – $20,5 \pm 0,6$ мкг/г, лютеина – $39,7 \pm 5,2$ мкг/г свежих плодов. Содержание общих фенольных кислот составило 2,2 мг/100 г, общих флавоноидов – 17,1 мг/100 г свежих плодов [11]. В 100 г свежих плодов хеномелеса содержится $2,2 \pm 0,3$ миллиграмма р-кумаровой кислоты, $2,23 \pm 0,1$ мг кемпферола D-глюкозида, $2,94 \pm 0,4$ мг 3-кверцетина рутинозида и $11,9 \pm 0,2$ мг мирицетина. Анализ макро- и микроэлементов показал следующее их накопление в плодах хеномелеса: Fe – 0,516 мг/г, Cu – 0,146 мг/г, Zn – 0,546 мг/г, Mg – 16,729 мг/г, Ca – 22,920 мг/г свежих плодов [4].

При изучении сортов хеномелеса в Беларуси (РУП «Институт плодоводства», а.г. Самохваловичи) определены следующие интервалы содержания в плодах пищевых и биологически активных соединений: суммы сахаров – 1,4–2,2 %, органических кислот – 4,7–5,5 %, аскорбиновой кислоты – 27,6–45,8 мг/100 г, пектиновых веществ – 0,8–1,1 %, фенольных соединений – 98,7–106,7 мг/100 г [12].

Плоды хеномелеса из Новосибирской области накапливали 49,7–141,3 мг/100 г витамина С, 2,5–4,5 % сахаров, 3,5–7,8 % органических кислот [7].

Никитский ботанический сад (НБС) располагает значительным генофондом хеномелеса, в том числе формами с высоким содержанием биологически активных веществ в плодах, перспективными для получения плодовой продукции. Анализ селекционных форм и сортов хеномелеса генетической коллекции НБС [13] показал существенное разнообразие генотипов по накоплению сухих веществ (10,4–26,3 %), сахаров (0,78–5,84 %), аскорбиновой кислоты (77,8–370,0 мг/100 г), титруемых кислот (2,3–4,7 %), проантоцианидинов (464–2352 мг/100 г) и других биологически активных веществ. Для сортов хеномелеса универсального назначения (и декоративного, и плодового) определены критерии модели сорта по 27 признакам, в том числе, связанные с химическим составом плодов: высокое содержание аскорбиновой кислоты (более 200 мг/100 г), высокое содержание лейкоантоцианов (800–1000 мг/100 г), низкое содержание титруемых кислот (2,1–3,5 %), высокое содержание сахаров (4,1–5,0 %), высокое содержание пектинов (более 1,5 %) [14].

В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва), в ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) ведется

селекционная работа, направленная на получение декоративных и урожайных сортов хеномелеса с высоким качеством плодов [8].

Таким образом, выявление особенностей накопления химических компонентов в плодах хеномелеса в различных зонах выращивания и выделение лучших форм представляется актуальным. В ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» (Мичуринск, Центрально-Черноземный регион) при проведении исследований генетической коллекции хеномелеса по различным хозяйственно-биологическим признакам большое внимание уделяется химическому составу плодов.

Цель исследований – комплексная оценка химического состава плодов перспективных сортов, отборных и элитных форм хеномелеса в условиях Центрально-Черноземного региона, выделение источников высокого содержания пищевых и биологически активных соединений для дальнейшей селекционной работы и промышленной переработки.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2017–2024 гг. Объектами исследования служили плоды сортов перспективных отборных и элитных сеянцев (о. с. и эл. с.) хеномелеса, выращенные на экспериментальных участках отдела ягодных культур ФГБУН «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина»: Иванушка (контроль), Калиф, эл. с. 1-10, эл. с. 1-14, эл. с. О 16, о. с. 1-4, о. с. 1-20, о. с. 1-36. Посадка 2010 г. Схема посадки – 3,5 × 1,0 м. Число растений каждой формы в насаждениях – 21, повторность опыта трехкратная.

Экспериментальный участок расположен на северо-западе Тамбовской области, на правом берегу реки Лесной Воронеж (бассейн р. Дон). Средняя годовая температура воздуха варьирует в пределах 2,3–7,6 °С. Среднесуточная температура самого теплого месяца июля находится в пределах 18,8–20,7 °С. Самые холодные месяцы – январь и февраль со среднесуточной температурой -10,3...-11,8 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37,3 °С, абсолютный максимум – 38,7 °С. Безморозный период в среднем начинается 1–5 апреля и заканчивается 3–8 ноября, его общая продолжительность составляет 215 дней, сумма температур – 2350–2470 °С. Период со среднесуточными температурами выше +5 °С начинается в середине апреля, заканчивается в середине октября и длится в среднем 180 дней. Период со среднесуточными температурами воздуха выше +10 °С продолжается в среднем 150 дней – с III декады апреля (I декады мая) по конец сентября. Сумма осадков с апреля по октябрь в среднем составляет 300–350 мм, за год – 410–510 мм. Влажность воздуха варьирует от 50 % в летний период до 88 % в осенне-зимний период и в среднем за год составляет 75 % [15].

Почва опытного участка черноземно-луговая, тяжелосуглинистая, содержит 1,8 % гумуса. Реакция верхних слоев почвы слабокислая (рН = 5,4). Структура почвы пылевато-зернистая и комковато-зернистая. Полевая влагоемкость пахотного слоя почвы – около 30 %. Содержание легкогидролизуемого азота (по методу Тюринга, Кононовой) в гумусовом горизонте очень высокое (124,4 мг/кг почвы), подвижного фосфора (по методу Чирикова в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26204-84) – повышенное (112,1 мг/кг), обменного калия – высокое (173,4 мг/кг).

Исследования химического состава проводили в 2017–2024 гг. на базе лаборатории биохимии и пищевых технологий. Отбор проб для определения биохимических показателей проводили, руководствуясь «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [16]. Содержание растворимых сухих веществ, выраженное в % Brix, оценивали с помощью цифрового рефрактометра RX-5000i, Atago, Япония (ГОСТ ISO 2173-2013). Общую кислотность

определяли титрованием водного экстракта гомогената плодов 0,1N раствором NaOH (ГОСТ ISO 750-2013), результаты выражали в процентах яблочной кислоты. Сумму сахаров определяли по методу Бертрана (ГОСТ 8756.13-87), содержание аскорбиновой кислоты – по ГОСТ 24556-89. Для титрования применяли автоматический титратор G20S серии Titration Compact, Mettler Toledo, Швейцария. Спектрофотометрические измерения суммы каротиноидов проводили с использованием спектрофотометра Genesys-10 UV (Thermo Spectronic, США) [17]. Минеральные элементы (калий, натрий, магний, кальций) определяли методом капиллярного электрофореза (система капиллярного электрофореза «Капель 105 М», Lumex, СПб.) согласно методическому руководству М 04-52-2008.

Расчет статистических показателей (среднее, стандартная ошибка, пределы варьирования, стандартное отклонение, интервал, мода, медиана) и оценка достоверности различий между образцами (НСР_{0,5}) выполнялись с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010.

Результаты и их обсуждение

Плоды хеномелеса не отличаются высоким содержанием растворимых сухих веществ (РСВ) и сахаров (таблица 1). У элитного сеянца 1-10 выявлен наибольший уровень содержания растворимых сухих веществ (среднее – 9,0 % Вrix, максимальное – 10,0 % Вrix) и сахаров (среднее – 3,7 %, максимальное – 4,5 %). Наименьшее за годы исследования содержание растворимых сухих веществ отмечено у сорта Иванушка (5,4 % Вrix), суммы сахаров – у сорта Иванушка (1,4 %) и о. с. 1-4 (1,4 %). В ходе исследований установлено, что по содержанию растворимых сухих веществ представленные образцы достоверно превышали контрольный сорт Иванушка по накоплению растворимых сухих веществ и по содержанию сахаров (за исключением о. с. 1-4). В условиях Крыма (Никитский ботанический сад) выявлены генотипы, способные накапливать очень высокое (для культуры хеномелеса) количество сахаров – 5,8 % [13].

Таблица 1 – Химический состав плодов исследованных сортов и форм хеномелеса (Мичуринск, 2017-2024 гг.)

Сорт, № отборного и элитного сеянца	РСВ, % Вrix	Сумма сахаров, %	Титруемая кислотность, % (по яблочной кислоте)	Сахаро-кислотный индекс	pH сока плодов	Витамин С, мг/100 г
Иванушка (контроль)	$6,7 \pm 0,4^*$ 5,4–7,9	$2,0 \pm 0,2$ 1,4–2,5	$3,7 \pm 0,3$ 2,6–4,5	$0,6 \pm 0,05$ 0,4–0,7	$2,46 \pm 0,08$ 2,3–22,77	$119,7 \pm 9,1$ 95,0–151,4
Калиф	$8,1 \pm 0,3$ 6,7–9,1	$3,1 \pm 0,3$ 2,1–4,5	$3,7 \pm 0,2$ 3,1–4,4	$0,9 \pm 0,09$ 0,6–1,3	$2,47 \pm 0,02$ 2,43–2,52	$108,7 \pm 13,7$ 44,0–141,3
о. с. 1-4	$7,6 \pm 0,2$ 7,0–8,3	$1,9 \pm 0,2$ 1,4–2,4	$4,5 \pm 0,2$ 4,1–5,4	$0,4 \pm 0,07$ 0,3–0,6	$2,50 \pm 0,03$ 2,44–2,55	$92,6 \pm 16,1$ 52,8–143,0
эл. с. 1-14	$8,1 \pm 0,1$ 7,9–8,4	$3,1 \pm 0,2$ 2,6–3,5	$3,7 \pm 0,2$ 3,4–4,2	$0,9 \pm 0,09$ 0,6–1,0	$2,44 \pm 0,01$ 2,43–2,46	$205,8 \pm 44,2$ 83,5–286,0
эл. с. О 16	$8,3 \pm 0,7$ 7,0–9,2	$2,8 \pm 0,4$ 2,2–3,5	$3,8 \pm 0,3$ 3,4–4,4	$0,7 \pm 0,10$ 0,6–1,0	$2,39 \pm 0,02$ 2,37–2,42	$75,9 \pm 11,4$ 58,2–97,3
эл. с. 1-10	$9,0 \pm 0,2$ 8,2–10,0	$3,7 \pm 0,2$ 3,0–4,5	$3,6 \pm 0,2$ 2,9–4,0	$1,0 \pm 0,10$ 0,8–1,4	$2,44 \pm 0,01$ 2,41–2,49	$146,6 \pm 24,5$ 91,1–255,2
о. с. 1-20	$8,6 \pm 0,3$ 7,4–9,4	$2,9 \pm 0,1$ 2,4–3,4	$3,9 \pm 0,1$ 3,5–4,4	$0,7 \pm 0,04$ 0,6–0,9	$2,48 \pm 0,03$ 2,38–2,58	$83,7 \pm 11,9$ 38,1–119,2
о. с. 1-36	$8,3 \pm 0,3$ 7,5–8,8	$2,6 \pm 0,1$ 2,3–2,9	$4,5 \pm 0,1$ 4,2–4,7	$0,6 \pm 0,03$ 0,5–0,6	$2,38 \pm 0,05$ 2,34–2,43	$130,5 \pm 12,1$ 99,9–154,9
НСР _{0,5}	0,2	0,1	0,1	0,1	0,04	14,8

Примечание. * – в числителе – средняя арифметическая величина (M) и стандартная ошибка (m); в знаменателе – пределы варьирования (min.-max.).

Специфической особенностью хеномелеса является высокое накопление в плодах органических кислот, в основном яблочной, хинной и янтарной [18]. В условиях Новосибирской области выявлены формы, содержащие до 7,8 % органических кислот [7]. Низкая кислотность для хеномелеса – в пределах 2,1–3,5 %, очень низкая – менее 2,1 %. В наших исследованиях образцов с таким уровнем накопления кислот не отмечено. В отдельные годы исследования у сорта Калиф, эл. с. 1-14, эл. с. О 16, эл. с. 1-10 содержание кислот максимально достигало 4,0–4,4 %. По содержанию органических кислот достоверно превышают контроль (сорт Иванушка) о. с. 1-4, о. с. 1-20, о. с. 1-36. Наибольшей кислотностью плодов отличались о. с. 1-4 (среднее – 4,5 %, максимальное – 5,4 %, минимальное – 4,1 %) и о. с. 1-36 (среднее – 4,5 %, максимальное – 4,7 %, минимальное – 4,2 %), наименьшей – эл. с. 1-10 (среднее – 3,6 %, максимальное – 4,0 %, минимальное – 2,9 %). Эти показатели превышают кислотность, определяемую для ягод смородины черной, и сопоставимы с кислотностью лимона [18]. Сахаро-кислотный индекс (СКИ), представляющий отношение сахаров и органических кислот, при среднем значении $0,7 \pm 0,07$ варьировал в пределах от 0,4 (о. с. 1-4) до 1,0 (эл. с. 1-10). У сорта Калиф, эл. с. 1-14, эл. с. 1-10, сахаро-кислотный индекс был существенно выше (0,9–1,0), чем у контрольного сорта Иванушка (0,6).

Водородный показатель (рН) служит мерой кислотности водных растворов. Определение рН имеет важное значение не только для общей биохимической характеристики культур и сортов, но и для контроля за происходящими изменениями в растительных материалах в процессе их переработки. Показатель рН сока плодов хеномелеса при среднем значении $2,45 \pm 0,01$ варьировал у исследованных генотипов в незначительных пределах – наибольший – у о. с. 1-4 (2,50), наименьший – у о. с. 1-36 (2,38). Такие значения могут быть сравнимы с рН грейпфрутового сока (2,8–3,0) или лимонного сока (2,0–2,3) [18].

Плоды хеномелеса представляют ценный источник витамина С. Как экзогенное соединение для организма человека, витамин С должен поступать с пищей. Рекомендуемая суточная доза данного витамина для взрослого составляет 100 мг, физиологическая потребность для детей – от 30 до 90 мг/сутки [19]. Элитный сеянец 1-14 отличался очень высоким (по стандартам методики оценки сортов – более 200 мг/100 г) уровнем содержания аскорбиновой кислоты (среднее – 205,8 мг/100 г, максимальное – 286,0 мг/100 г). Несколько уступал ему эл. с. 1-10 (среднее – 146,6 мг/100 г, максимальное – 255,2 мг/100 г). Отмеченные образцы превосходили контрольный сорт Иванушка по С-витаминности плодов (среднее – 119,7 мг/100 г, максимальное – 151,4 мг/100 г). На уровне контроля по данному показателю находятся сорт Калиф и о. с. 1-36. Низким уровнем содержания аскорбиновой кислоты отличались о. с. 1-20 (среднее – 83,7 мг/100 г, максимальное – 119,2 мг/100 г) и эл. с. О 16 (среднее – 75,9 мг/100 г, максимальное – 97,3 мг/100 г). Различия между лучшим и худшим образцами составили 40,7 %. В коллекции Никитского ботанического сада [13] выявлены генотипы хеномелеса, накапливающие до 370,0 мг/100 г витамина С. Для сравнения, содержание витамина С в лимонном соке составляет 30–70 мг/100 г [18].

В настоящее время обнаружено около 1100 природных каротиноидов, а в значимых количествах в пище – около 50 [20]. Среди них три являются наиболее важными предшественниками провитамина А: α -каротин, β -каротин и β -криптоксантин. Одному мкг витамина А эквивалентны 6 мкг β -каротина (ретиноловый эквивалент, РЭ). Физиологическая потребность для взрослых в данном микронутриенте определена в количестве 5 мг/сутки [19]. Возросший в последнее время интерес к каротиноидам обусловлен эпидемиологическими исследованиями,

подтверждающими, что потребление богатых ими продуктов способствует снижению уровня сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета, болезней, связанных с пониженной функцией иммунитета [20]. Большая востребованность каротиноидов в пищевой, косметологической и фармакологической промышленности делает актуальным поиск новых источников растительного сырья, богатых данными соединениями. Хеномелес представляет в этом отношении значительный интерес.

В наших исследованиях сорт Иванушка (контроль) и о. с. 1-36 выделялись в качестве лучших по накоплению в плодах суммы каротиноидов ($0,58 \pm 0,16$ мг/100 г и $0,56 \pm 0,17$ мг/100 г соответственно) (рисунок). В отдельные годы исследования в плодах сорта Иванушка накапливалось до 0,90 мг/100 г, в плодах сорта Калиф – до 0,89 мг/100 г каротиноидов. Более низкие показатели содержания каротиноидов отмечены у эл. с. 1-10 (среднее – $0,38 \pm 0,10$ мг/100 г) и эл. с. О 16 ($0,27 \pm 0,06$ мг/100 г). Наименьшая существенная разность по накоплению каротиноидов между исследованными формами составила 0,08. Таким образом, о. с. 1-36 находился на уровне контроля по данному признаку, а остальные исследованные образцы уступали контролю.

Рисунок – Содержание каротиноидов в плодах хеномелеса, 2017–2024 гг.

Примечание. $HCP_{0,5} = 0,08$.

Хеномелес является ценной плодовой культурой с точки зрения содержания в нем минеральных соединений. По количеству кальция и железа (около 15 и 0,5 г/кг сухого вещества) плоды хеномелеса превосходят яблоки, груши, вишни, абрикос, землянику и могут служить источниками этих элементов [21]. Содержание катионов у исследованных образцов варьировало в следующих пределах: K^+ – 85,91–130,79 мг/100 г, Na^+ – 1,41–1,94 мг/100 г, Mg^{2+} – 5,82–9,93 мг/100 г, Ca^{2+} – 20,09–31,84 мг/100 г. Элитный сеянец 1-14 выделен в качестве источника высокого накопления минеральных веществ (калий – 130,79 мг/100 г, натрий – 1,94 мг/100 г, магний – 9,93 мг/100 г, кальций – 31,84 мг/100 г (таблица 2).

Значения медианы (Md) и моды (Mo) по компонентам химического состава близки к расчетным средним (M) в исследованной группе сортов и форм хеномелеса, что отражает близость к нормальному распределению (таблица 3). Однако, среднее содержание витамина С составило 120,4 мг/100 г, а значение медианы было ниже (114,2 мг/100 г). Стандартное отклонение (standard deviation, Sd) – показатель, который используется для оценки степени изменчивости или разброса данных. Чем меньше стандартное отклонение, тем ближе значения к среднему. Чем больше стандартное отклонение, тем больше разброс данных. Наибольшее стандартное

отклонение (42,0 мг/100 г) и интервал (129,9 мг/100 г) отмечены по содержанию аскорбиновой кислоты.

Таблица 2 – Накопление минеральных элементов в плодах хеномелеса, 2024 г.

Сорт, отборный сеянец, элитный сеянец	Массовые концентрации катионов, мг/100 г			
	K ⁺	Na ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺
Калиф	<u>85,9 ± 1,11*</u> 84,80–87,01	<u>1,41 ± 0,01</u> 1,40–1,41	<u>6,38 ± 0,03</u> 6,35–6,41	<u>23,05 ± 0,48</u> 22,57–23,53
о. с. 1-4	<u>112,49 ± 1,59</u> 110,90–114,07	<u>1,85 ± 0,09</u> 1,76–1,94	<u>7,16 ± 0,01</u> 7,15–7,16	<u>20,09 ± 0,13</u> 19,96–20,22
эл. с. 1-14	<u>130,79 ± 0,10</u> 130,69–130,89	<u>1,94 ± 0,01</u> 1,93–1,95	<u>9,93 ± 0,12</u> 9,81–10,04	<u>31,84 ± 0,74</u> 31,10–32,58
эл. с. О 16	<u>115,08 ± 0,64</u> 114,44–115,71	<u>1,84 ± 0,01</u> 1,84–1,85	<u>6,72 ± 0,09</u> 6,63–6,80	<u>25,17 ± 0,35</u> 24,82–25,51
о. с. 1-20	<u>105,49 ± 0,13</u> 105,33–105,58	<u>1,89 ± 0,10</u> 1,79–1,99	<u>5,82 ± 0,10</u> 5,72–5,91	<u>26,44 ± 0,35</u> 26,09–26,78

Примечание. * – в числителе – средняя арифметическая величина (M) и стандартная ошибка (m); в знаменателе – пределы варьирования (min.-max.).

Таблица 3 – Описательная статистика показателей химического состава плодов хеномелеса

Компонент химического состава	Статистический показатель							
	среднее, M	стандартная ошибка, m	пределы варьирования, min.-max.	стандартное отклонение, Sd	интервал, (Δ)	медиана, Md	мода, Mo	
PCB, % Brix	8,1	0,2	6,7–9,0	0,7	2,3	8,2	8,1	
Сумма сахаров, %	2,8	0,2	1,9–3,7	0,7	1,8	2,9	3,1	
Титруемая кислотность, % (по яблочной кислоте)	3,9	0,1	3,6–4,5	0,4	0,9	3,8	3,7	
Сахар/кислота	0,7	0,07	0,4–1,0	0,2	0,6	0,7	0,6	
pH сока плодов	2,45	0,01	2,38–2,50	0,04	0,12	2,45	2,44	
Вит. С, мг/100 г	120,4	14,8	75,9–205,8	42,0	129,9	114,2	#Н/Д	
Сумма каротиноидов, мг/100 г	0,44	0,03	0,27–0,58	0,10	0,58	0,43	#Н/Д	
Катионы, мг/100 г	K ⁺	109,95	7,30	85,91–130,79	6,32	44,88	112,49	#Н/Д
	Na ⁺	1,79	0,10	1,41–1,94	0,21	0,53	1,85	1,85
	Mg ²⁺	7,20	0,72	5,82–9,93	1,60	4,11	6,72	#Н/Д
	Ca ²⁺	25,32	1,95	20,09–31,84	4,37	11,75	25,17	#Н/Д

Следовательно, анализ химического состава плодов хеномелеса показал значительное разнообразие генотипов по накоплению различных соединений: растворимых сухих веществ – 6,7–9,0 % Brix, суммы сахаров – 1,9–3,7 %, аскорбиновой кислоты – 75,9–205,8 мг/100 г, титруемых кислот – 3,6–4,5 %, суммы каротиноидов – 0,27–0,58 мг/100 г (таблица 3). Различия между исследованными формами по содержанию суммы сахаров достигали 1,9 раз, титруемых кислот – 1,3 раз, аскорбиновой кислоты – 2,7 раз, суммы каротиноидов – 2,1 раз, калия – 1,5 раз, натрия – 1,4 раз, магния – 1,7 раз, кальция – 1,6 раз.

Выводы

Таким образом, исследован широкий спектр пищевых и биологически активных веществ в плодах хеномелеса.

Выявлены ценные по биохимическим показателям формы:

– эл. с. 1-10 – высокое содержание растворимых сухих веществ (9,0 % Brix) и сахаров (3,7 %);

- о. с. 1-4 – высокое содержание органических кислот (4,5 %);
- эл. с. 1-14 – высокое содержание витамина С (205,8 мг/100 г) и минеральных веществ (K^+ – 130,79 мг/100 г, Na^+ – 1,94 мг/100 г, Mg^{2+} – 9,93 мг/100 г, Ca^{2+} – 25,17 мг/100 г);
- сорт Иванушка, о. с. 1-36 – высокое содержание каротиноидов (0,56–0,58 мг/100 г).

Выделенные формы могут представлять интерес в качестве источников в дальнейшей селекционной работе на улучшенный химический состав плодов, а также в пищевой промышленности для создания продуктов лечебно-профилактической и функциональной направленности.

Литература

1. Bieniasz M., Dziedzic E., Kaczmarczyk E. The effect of storage and processing on vitamin C content in Japanese quince fruit // *Folia Horticulturae*. 2017. Vol. 29. P. 83–93. DOI: 10.1515/fhort-2017-0009.
2. Urbanavičiūtė J., Viškelis P. Biochemical composition of Japanese quince (*Chaenomeles japonica*) and its promising value for food, cosmetic, and pharmaceutical industries // In book: *Fruit Industry* / Ed. by Kahramanoğlu I., Wan C. London: IntechOpen, 2022. DOI: 10.5772/intechopen.102361.
3. Marat N., Danowska-Oziewicz M., Narwojsz A. *Chaenomeles* species – characteristics of plant, fruit and processed products: a review // *Plants*. 2022. Vol. 11. Art. No. 3036. DOI: 10.3390/plants11223036.
4. Baranowska-Bosiacka I., Bosiacka B., Rast J., Gutowska I., Wolska J., Rębacz-Maron E., Dębia K., Janda K., Chlubek D. Macro- and microelement content and other properties of *Chaenomeles japonica* L. fruit and protective effects of its aqueous extract on hepatocyte metabolism // *Biological Trace Element Research*. 2017. Vol. 178(2). P. 327–337. DOI: 10.1007/s12011-017-0931-4.
5. Жбанова Е. В., Жидехина Т. В., Акимов М. Ю., Родюкова О. С., Хромов Н. В., Гурьева И. В. Плоды сортов ягодных и нетрадиционных садовых культур, выращенных в Черноземье, – ценные источники незаменимых микронутриентов // *Пищевая промышленность*. 2021. № 3. С. 8–11. DOI: 10.24412/0235-2486-2021-3-0020.
6. Samatova Sh. A., Berdiyev M. F., Ergasheva N. G. Fruits of Japanese quince are a valuable commodity for the food and pharmaceutical industry // *Acta Biologica Slovenica*. 2024. Vol. 67(1). P. 65–68. DOI: 10.14720/abs.67.1.18243.
7. Сорокопудов В. Н., Сорокопудова О. А., Куклина А. Г., Артюхова А. В., Мячикова Н. И. Перспективные формы хеномелеса для использования в функциональном питании // *Овощи России*. 2017. № 5. С. 80–83. DOI: 10.18619/2072-9146-2017-5-80-83.
8. Федулова Ю. А., Куклина А. Г., Сорокопудов В. Н., Каштанова О. А., Сорокопудова О. А. Возможности использования растительного сырья из плодов айвы японской (*Chaenomeles japonica*) в пищевой промышленности // *Вестник КрасГАУ*. 2022. № 4. С. 164–171. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-164-171.
9. Причко Т. Г., Дрофичева Н. В. Плоды хеномелеса в производстве напитков функционального назначения // *Плодоводство и виноградарство юга России*. 2023. № 81(3). DOI: 10.30679/2219-5335-2023-3-81-309-321.
10. Максименко М. Г., Новик Г. А., Караник О. С., Криворот А. М., Марцинкевич Д. И. Перспективы использования плодов айвы японской в производстве сокосодержащих напитков // *Плодоводство*. 2023. Т. 35(2). С. 165–169. DOI: 10.47612/0134-9759-2023-35-165-169.
11. Hallmann E., Orpel E., Rembiałkowska E. The content of biologically active compounds in some fruits from natural state // *Vegetable Crops Research Bulletin*. 2011. Vol. 75. P. 81–90. DOI: 10.2478/v10032-011-0020-8.
12. Пигуль М. Л., Шалкевич М. С., Остапчук И. Н. Биохимический состав плодов хеномелеса японского (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach) в условиях Беларуси // *Плодоводство*. 2022. Т. 34(1). С. 43–47. DOI: 10.47612/0134-9759-2022-34-43-47.
13. Комар-Темная Л. Д. Характеристика признаков коллекции хеномелеса (*Chaenomeles* Lindl.) // *Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН*. 2018. Вып. 20. С. 52–64. DOI: 10.17581/bbgi2005.
14. Комар-Темная Л. Д. Критерии модели сорта и взаимосвязи хозяйственно ценных признаков хеномелеса в связи с селекцией // *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. 2019. Т. 80(3). С. 71–75. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-3-71-75.
15. Агроклиматические ресурсы Тамбовской области [Справочник]. Л.: Гидрометеиздат, 1974. 102 с.
16. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур // Под общ. ред. Седова Е. Н. и Огольцовой Т. П. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.

17. Голубкина Н. А., Кекина Е. Г., Молчанова А. В., Антошкина М. С., Надежкин С. М., Солдатенко А. В. Антиоксиданты растений и методы их определения: монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 181 с.
18. Byczkiewicz S., Sz wajgie D., Kobus-Cisowska J., Szczepaniak O., Szulc P. Comparative examination of bioactive phytochemicals in quince (*Chaenomeles*) fruits and their *in vitro* antioxidant activity // Emirates Journal of Food and Agriculture. 2021. Vol. 33(4). P. 293–302. DOI: 10.9755/ejfa.2021.v33.i4.2667.
19. Попова А. Ю., Тутьельян В. А., Никитюк Д. Б. О новых (2021) нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации // Вопросы питания. 2021. Т. 90(4). С. 6–19. DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-4-6-19.
20. Яшин А. Я., Яшин Я. И. Определение каротиноидов методом ВЭЖХ, их антиоксидантная активность и влияние на здоровье человека (обзор) // Сорбционные и хроматографические процессы. 2022. Т. 22. № 6. С. 794–803. DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10886.
21. Komar-Tyomnaya L. D., Dunaevskaya E. V., Gorina V. M. Comparative analysis of the essential elements content in the *Chaenomeles* and apricot fruits // Acta Horticulturae. 2021. Vol. 1308. Art. No. 23 P. 157–162. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1308.23.

References

1. Bieniasz M., Dziedzic E., Kaczmarczyk E. The effect of storage and processing on vitamin C content in Japanese quince fruit // Folia Horticulturae. 2017. Vol. 29. P. 83–93. DOI: 10.1515/fhort-2017-0009.
2. Urbanavičiūtė J., Viškėlis P. Biochemical composition of Japanese quince (*Chaenomeles japonica*) and its promising value for food, cosmetic, and pharmaceutical industries // In book: Fruit Industry / Ed. by Kahramanoğlu I., Wan C. London: IntechOpen, 2022. DOI: 10.5772/intechopen.102361.
3. Marat N., Danowska-Oziewicz M., Narwojsz A. *Chaenomeles* species – characteristics of plant, fruit and processed products: a review // Plants. 2022. Vol. 11. Art. No. 3036. DOI: 10.3390/plants11223036.
4. Baranowska-Bosiacka I., Bosiacka B., Rast J., Gutowska I., Wolska J., Rębacz-Maron E., Dębia K., Janda K., Chlubek D. Macro- and microelement content and other properties of *Chaenomeles japonica* L. fruit and protective effects of its aqueous extract on hepatocyte metabolism // Biological Trace Element Research. 2017. Vol. 178(2). P. 327–337. DOI: 10.1007/s12011-017-0931-4.
5. Zhanova E. V., Zhidekhina T. V., Akimov M. Yu., Rodyukova O. S., Khromov N. V., Gur'eva I. V. The fruits varieties of berry-like and nontraditional horticultural crops grown in Black Soil zone are the valuable sources of indispensable micronutrients // Food processing industry = Pischevaya promyshlennost'. 2021. No. 3. P. 8–11. DOI: 10.24412/0235-2486-2021-3-0020.
6. Samatova Sh. A., Berdiyev M. F., Ergasheva N. G. Fruits of Japanese quince are a valuable commodity for the food and pharmaceutical industry // Acta Biologica Slovenica. 2024. Vol. 67(1). P. 65–68. DOI: 10.14720/abs.67.1.18243.
7. Sorokopudov V. N., Sorokopudova O. A., Kuklina A. G., Artjukhova A. B., Myachikova N. I. Promising accessions of *Chaenomeles* and their use in the functional food // Vegetable crops of Russia. 2017. No. 5. P. 80–83. DOI: 10.18619/2072-9146-2017-5-80-83.
8. Fedulova Yu. A., Kuklina A. G., Sorokopudov V. N., Kashtanova O. A., Sorokopudova O. A. The possibilities of using plant raw material from the Japanese quince (*Chaenomeles japonica*) fruit in the food industry // Bulletin KrasSAU. 2022. No. 4. P. 164–171. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-164-171.
9. Prichko T. G., Droficheva N. V., Kovalenko N. N. The use of *Chaenomeles* fruits in the production of functional beverages // Fruit growing and viticulture of South Russia. 2023. No. 81(3). P. 309–321. DOI: 10.30679/2219-5335-2023-3-81-309-321.
10. Maksimenko M. G., Novik G. A., Karanik O. S., Krivorot A. M., Martsinkevich D. I. Prospects for the use of Japanese quince fruit in the production of juice-containing beverages // Fruit Growing. 2023. No. 35(2). P. 165–169. DOI: 10.47612/0134-9759-2023-35-165-169.
11. Hallmann E., Orpel E., Rembiałkowska E. The content of biologically active compounds in some fruits from natural state // Vegetable Crops Research Bulletin. 2011. Vol. 75. P. 81–90. DOI: 10.2478/v10032-011-0020-8.
12. Pigul M. L., Shalkevich M. S., Ostapchuk I. N. Biochemical composition of *Chaenomeles japonica* fruits (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach) in the conditions of Belarus // Fruit Growing. 2022. No. 34(1). P. 43–47. DOI: 10.47612/0134-9759-2022-34-43-47.
13. Komar-Tyomnaya L. D. Characteristics of the *Chaenomeles* trait collection // Bulletin of the Botanical Garden – Institute FEB RAS. 2018. Iss. 20. P. 52–64. DOI: 10.17581/bbgi2005.
14. Komar-Tyomnaya L. D. Criteria of the cultivar model and interrelations among economically useful characteristics of *Chaenomeles* in connection with breeding // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2019. Vol. 180(3). P. 71–75. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-3-71-75.
15. Agro-climatic resources of the Tambov region. Handbook. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1974. 102 p.

16. Program and methodology of variety studies for fruit, berry and nut crops // Ed. by Sedov E. N., Ogoltsova T. P. Orel: Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding, 1999. 608 p.
17. Golubkina N. A., Kekina E. G., Molchanova A. V., Antoshkina M. S., Nadezhkin S. M., Soldatenko A. V. Plant antioxidants and methods for their determination: monograph. Moscow. INFRA-M, 2020. 181 p.
18. Byczkiewicz S., Sz wajgie D., Kobus-Cisowska J., Szczepaniak O., Szulc P. Comparative examination of bioactive phytochemicals in quince (*Chaenomeles*) fruits and their *in vitro* antioxidant activity // Emirates Journal of Food and Agriculture. 2021. Vol. 33(4). P. 293–302. DOI: 10.9755/ejfa.2021.v33.i4.2667.
19. Popova A. Yu., Tutelyan V. A., Nikityuk D. B. On the new (2021) norms of physiological requirements in energy and nutrients of various groups of the population of the Russian Federation // Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]. 2021. Vol. 90 (4). P. 6–19. DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-4-6-19.
20. Yashin A. Ya., Yashin Ya. I. Determination of carotenoids by HPLC, their antioxidant activity and impact on human health (review) // Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy. 2022. Vol. 22(6). P. 794–803. DOI: 10.17308/sorpchrom.2022.22/10886.
21. Komar-Tyomnaya L. D., Dunaevskaya E. V., Gorina V. M. Comparative analysis of the essential elements content in the *Chaenomeles* and apricot fruits // Acta Horticulturae. 2021. Vol. 1308. Art. No. 23. P. 157–162. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1308.23.

UDC 634.141: 581.192

Zhbanova Ye. V., Rodyukova O. S.

NUTRITIONAL PROFILE OF *CHAENOMELES* FRUITS

Summary. Both a comprehensive investigation of the nutritional composition of *Chaenomeles* fruits and intensification of their utilization in producing functional foods are actual now. The purpose of the investigation was focused on an integrated assessment of the chemical composition of the fruits from promising varieties, selected seedlings and elite forms under conditions of the Central Black Soil region including the work on the identification of sources of high content of biologically active compounds for further breeding work and industrial processing. Varieties ('Ivanushka' (control), 'Kalif'), selected seedlings (s. s.) – 1-4, 1-20, 1-36 and elite forms (e. f.) – 1-10, 1-14, O 16 of Japanese quince were used as objects of research. All studied samples were cultivated at the experimental plots of the Department of Berry Crops – structural unit of the I.V. Michurin Federal Scientific Center. The analysis of the *Chaenomeles* fruits was conducted in 2017–2024 using the instrumental-analytical base of the Laboratory of Biochemistry and Food Technologies in compliance with accepted methodological recommendations. In the fruits of the studied quince samples, the following chemical composition parameters were determined: soluble solids – 8.1 ± 0.2 % Brix, total sugars – 2.8 ± 0.2 %, organic acids – 3.9 ± 0.1 %, pH of fruit juice – 2.45 ± 0.01 , sugar-acid index – 0.7 ± 0.07 , ascorbic acid – 120.4 ± 14.8 mg/100 g, sum of carotenoids – 0.44 ± 0.03 mg/100 g. The minerals accumulation was found to be: potassium – 109.95 ± 7.30 mg/100 g, sodium – 1.79 ± 0.10 mg/100 g, magnesium – $7.20 \pm 0.72/100$ g, calcium – 25.32 ± 2.0 mg/100g. The highest level of vitamin C accumulation was observed in elite form 1-14 (average – 205.8 mg/100 g, maximum – 286.0 mg/100 g). Variety 'Ivanushka' and selected seedling 1-36 were identified as the most promising in terms of carotenoid content (0.58 mg/100 g and 0.56 mg/100 g, respectively). As a result of the conducted research, the most valuable forms were identified: e. f. 1-10 – by a high content of soluble solids and total sugars; s. s. 1-4 – by a higher organic acids content; e.f. 1-14 – by increased level of vitamin C and minerals; variety 'Ivanushka' and s. s. 1-36 – as the best in terms of carotenoid content.

Keywords: Japanese quince (*Chaenomeles* Lindl.), chemical composition, nutritional value, ascorbic acid, carotenoids, mineral elements.

Жбанова Екатерина Викторовна, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии и пищевых технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина»; 393760, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30; e-mail: shbanovak@yandex.ru.

Родюкова Ольга Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И. В. Мичурина»; 393760, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30; e-mail: rodyukova.o@mail.ru.

Zhbanova Yekaterina Viktorovna, Dr. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of biochemistry and food technologies, I.V. Michurin Federal Scientific Center; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov Region, 367014, Russia; e-mail: shbanovak@yandex.ru.

Rodyukova Olga Sergeevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, I.V. Michurin Federal Scientific Center; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov Region, 367014, Russia; e-mail: rodyukova.o@mail.ru.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания ФНЦ имени И.В. Мичурина по проекту FGSU-2022-0001 «Провести скрининг генетических ресурсов культурных растений, диких видов и их производных с целью формирования исследовательско-селекционных коллекций садовых культур. Выявить вариабельность экономически важных и селекционно значимых признаков, выделить перспективные для дальнейшего использования генотипы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.01.2025.

Дата принятия к печати – 20.06.2025.